

О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ НАЛОГОВ В СТАБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА

Абдужабборов Абдулазиз

Ташкентский Международный Университет Кимё Направление финансов 4 курс

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10611019>

Аннотация. В данной статье рассматривается возможность повышения роли налогов в стабилизации доходов местного бюджета, оказания всестороннего активного воздействия на стабилизацию и развитие экономики республики посредством Государственной налоговой политики.

Ключевые слова: условия рыночной экономики, развитие финансовых отношений, роль налоговой политики, объективная необходимость налогов, содержание, стратегия и тактика налоговой политики Узбекистана, налоговая система Узбекистана, ее порядок, задачи, классификация налогов.

ON INCREASING THE ROLE OF TAXES IN STABILIZING LOCAL BUDGET
INCOME

Abstract. This article discusses the possibility of increasing the role of taxes in stabilizing local budget revenues, providing a comprehensive active impact on the stabilization and development of the republic's economy through State tax policy.

Keywords: conditions of market economy, development of financial relations, role of tax policy, objective necessity of taxes, content, strategy and tactics of tax policy of Uzbekistan, tax system of Uzbekistan, its order, tasks, classification of taxes.

Проводимые реформы финансово-бюджетной системы страны в условиях обострения финансовых проблем в регионах и в условиях сегодняшнего мирового финансово-экономического кризиса показывают необходимость дальнейшего наращивания возможностей местных бюджетов. Местные бюджеты-часть государственного бюджета, образующая соответствующий областной, районный, городской денежный фонд. Местные бюджеты предусматривают источники доходов и объемы поступлений от них, а также направления и объемы расходования средств, выделяемых на конкретные цели в течение финансового года. Доходы местных бюджетов складываются из местных налогов и сборов, а также платежей. Средства местных бюджетов являются одним из финансовых источников территориального развития. Местные бюджеты являются неотъемлемой частью государственного бюджета каждой страны.

Опубликованное постановление Кабинета Министров от 29.06.2017 N 445 закрепляет детальные механизмы определения резервов расширения доходной базы местных бюджетов. Президент Шавкат Мирзиёев в интервью газете "Новый Узбекистан" отметил, что вопрос занятости и доходов многих людей напрямую связан с предпринимательскими структурами. Если мы не поддержим предпринимателей, не создадим им условия, местные бюджеты городов и районов останутся в плачевном состоянии", — сказал он. Глава государства отметил, что за последние годы в республике удвоилось количество субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. Более 50% предприятий отрасли были созданы за последние три года. Подобные работы, проводимые в этой области, создают основу для роста среднего класса в обществе. Предприниматели, которые слышали много красивых слов о своей поддержке, теперь должны чувствовать практический эффект и результат этих высказываний в своей повседневной деятельности, -сказал Шавкат Мирзиёев.

Налоговая политика-это совокупность мер, видов деятельности в организации налоговых отношений государства. Таким образом, только независимое государство может иметь собственную независимую налоговую политику.

Налог-это платеж, взимаемый с организаций физическими и юридическими лицами государственными органами с целью обеспечения деятельности государства или местного самоуправления. Основная часть государственного бюджета формируется за счет налогов. Кроме того, если мы посмотрим на налог с точки зрения экономической категории, этот платеж является формой привлечения части чистого дохода в бюджет и представляет собой компонент финансовых отношений.

Однако при определении сущности налогов важно взглянуть на историю их развития и изучить ее. Многие ученые и специалисты высказывали различные мнения с целью раскрытия как общего, так и экономического содержания налогов.

Глядя на историю налогового обязательства, мы сталкиваемся с информацией о том, что налоги в той или иной форме взимались даже в первобытных и древних общинах. Очевидно, что появление налогов связано с рождением необходимости в самых ранних социальных потребностях. Вместе с возникновением и развитием государства совершенствовалась и система налогообложения. С помощью налоговой системы правительство осуществляет функции управления финансовыми потоками в стране (регулирование, распределение и перераспределение), а также всей национальной

экономикой. Таким образом, можно сказать, что налоги с самого начала стали необходимой целостностью социально-экономических отношений в обществе.

Разработка налоговой политики вытекает из финансово-экономических отношений. Через государственную налоговую политику возможно всестороннее активное воздействие на стабилизацию и развитие экономики республики. Поскольку налоги являются денежными отношениями и являются компонентом экономических отношений, налоговая политика также является компонентом экономической политики.

Под налоговой системой понимается совокупность видов налогов, одинаковых по своей сути и поступающих в централизованный денежный фонд.

Система-собирательное понятие. В этом понятии также выражается взаимосвязь налогов. Систему налогообложения можно разделить на следующие группы:

Налоговую систему можно разделить на три группы в зависимости от объекта налогообложения: налоги с оборота, доходы и стоимость имущества. К налогам на оборот относятся налог на добавленную стоимость, акцизы, налог за пользование месторождениями, таможенная пошлина. Налоги на прибыль включают подоходный налог и подоходный налог. Налоги на недвижимость включают налоги на недвижимость и земельные налоги. В зависимости от экономической сущности его можно разделить на прямые и косвенные налоги. Прямые налоги взимаются непосредственно с доходов (прибыли) собственника имущества, получающего доход. Такие налоги являются законными, и фактическим налогоплательщиком будет одно лицо. Налог будет четко определен ранее. Ее источником является финансовый результат, достигнутый в результате хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Однако в налогах на население источником налога является прямой доход населения. Налог на прибыль (прибыль), земельный налог и подоходный налог являются крупнейшими из правильных налогов.

Кривые налогов не будут зависеть от финансового результата деятельности предприятий и организаций. Они устанавливаются надбавкой к обороту (стоимости) реализуемых товаров и услуг. Они безоговорочно увеличивают стоимость товара и сумму услуги и уменьшают потребление. Эти налоги иногда называют налогами на потребление. Более того, они якобы будут оплачены продавцом продукта или поставщиком услуг. По сути, их реальным плательщиком будут потребители товаров и услуг. К группе косвенных налогов относятся налог на добавленную стоимость, акцизы и таможенные пошлины. Существует несколько элементов системы налогообложения, и к ним относятся: субъект

налогообложения, объект, источник, ставка налога, единица налогообложения, налоговые льготы и др.

Прежде всего, необходимо знать разницу между понятиями налоговая система и система налогообложения. Здесь под системой налогообложения теоретически понимается сумма налогов. С другой стороны, система налогообложения в организационном плане понимается как совокупность структурных методов, то есть система налогообложения представляет собой совокупность практических методов. Таким образом, под системой налогообложения понимается совокупность методов и принципов структурирования налогов, установленных Олий Мажлисом и взимаемых исполнительными органами. Урна этой системы отождествляется с социально-экономической системой общества. Существует несколько элементов системы налогообложения, и к ним относятся: субъект налогообложения, объект, источник, ставка налога, единица налогообложения, налоговые льготы и др.

Субъект налогообложения-это налог организаторы отношений. В основном это налогоплательщики:

К юридическим лицам относятся предприятия, организации, фирмы и физические лица-аксели. С другой стороны, субъектом налогообложения является государство, то есть налогоплательщик.

Объектом налогообложения является налогооблагаемый доход, вещь (вещь), имущество, стоимость, товар, площадь земли, лошадиные силы и т.д. Часто название налога называют по названию объекта. Например, по земельному налогу или подоходному налогу.

С точки зрения перечисления в бюджет налоги делятся на общегосударственные и местные.

В налоговом законодательстве четко прописано, какие виды налогов поступают в правильный государственный бюджет, а какие-в местный. Но ясно, что часть поступлений в государственный бюджет будет направлена в местные бюджеты.

В зависимости от видов налогов они подразделяются на прямые и косвенные. Такая группировка зависит от объекта налогообложения, взаимодействия плательщика и государства. Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход и имущество. Налоги на товары и услуги, уплачиваемые при оценке товара или включаемые в пошлину, относятся к косвенным налогам.

Прямые налоги делятся на реальные и личные. Реальные налоги взимаются с отдельных видов имущества налогоплательщика на кадастровой основе.

Каждое мероприятие, работа и деятельность выполняются с помощью политики, которая была определена и разработана заранее. Под политикой понимается совокупность мер, которые государство определило и определило с самого начала. Такой же политикой руководствуются и при организации налоговых дел. Налоговая политика является важнейшей, структурной составной частью финансовой политики государства.

Есть контрольные функции. Некоторые экономисты также включают распределение и регулирование экономики в соответствии с их мнением. Но, по нашему мнению, налоги в основном выполняют 3 функции, в то время как распределение и регулирование экономики в основном сводятся к трем функциям. Казначейская (фискальная) функция. Фискальный (происходит от латинского слова *fiscus*, что означает казначейский Махно).

Что касается контрольной функции налогов, то посредством этой функции налогоплательщики контролируют процесс поступления налогов в бюджет, определяя, во сколько обошлась стоимость социального продукта, какую часть национального дохода необходимо собрать в бюджет через налоги, правильно устанавливая их объекты, налогоплательщиков, налоговые ставки и своевременно рассчитывая налоги. Этот контроль всегда идет рука об руку с функцией распределения. Контрольная функция налогов иногда выходит за рамки распределительной функции. Т. к. при распределении, ограниченном только денежными отношениями, контрольная функция налогов, помимо распределения по денежным отношениям, сводится к контролю как за полнотой объектов налогообложения в виде предметов, так и за использованием ресурсов, отличных от сырой золы и топлива. Следовательно, контрольная функция налогов составляет теоретическую основу общеэкономического контроля налоговых органов, который их сотрудники проводят ежедневно. В условиях рыночной экономики контроль налоговых органов становится в значительной степени надзором, отвечающим требованиям Единого экономического законодательства.

В стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан определена задача развития областей, районов и городов на основе международных стандартов, в ходе реализации которой решены следующие вопросы:

-Сокращение различий в уровне социально-экономического развития территорий, прежде всего за счет расширения модернизации и диверсификации экономики региона за счет увеличения промышленного и экспортного потенциала а также за счет ускоренного развития районов и городов с относительно низким уровнем развития.

- Сокращение субсидиарной зависимости районов и городов за счет ускоренного развития промышленности и сферы услуг, расширение доходной базы местных бюджетов и др. Полная реализация этих задач позволяет увеличить доходы местных бюджетов за счет устойчивого развития территорий нашей страны.

На уровне местных бюджетов приоритетными задачами налогово-бюджетной политики являются коренное укрепление доходной базы местных бюджетов путем объединения их с отдельными видами налогов и других обязательных платежей, исключение бюджетов областей, городов и районов из дотаций и поэтапное осуществление, снижение их зависимости от распределения бюджетов с высокими доходами, исходя из этого, решение органами местного самоуправления вопросов социально-экономического развития территорий определяется как определение дополнительных резервов на системной основе воспроизводства и ответственности земельных ресурсов и является увеличением доходов местного бюджета.

Разработка научных предложений и практических рекомендаций приобретает важное значение при реализации мер по повышению доходов местных бюджетов, достижению эффективного использования расходов местных бюджетов, обеспечению устойчивого развития территорий, дальнейшему повышению финансовой самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления.

Обеспечение стабильности доходов местных бюджетов, а также эффективного использования расходов местных бюджетов зависит как от экономических, так и от правовых факторов. Некоторые экономисты признают, что эти факторы могут быть достигнуты за счет расширения полномочий и ответственности местных органов власти, в то время как некоторые экономисты признают, что доходы и расходы могут быть достигнуты за счет достижения баланса. В Частности, А.Исламкулов считает, что доходы местного бюджета являются, с одной стороны, результатом распределения между участниками производственного процесса стоимости валового внутреннего продукта, а с другой стороны, являются стоимостными и служат для формирования фонда местного значения.

М.Хайдаров отметил, что децентрализация бюджетов бюджетной системы связана с реализацией ряда мер, направленных на обеспечение сбалансированности доходов бюджета и полномочий органов управления различных уровней по отношению к обязательствам по расходам бюджета. В результате децентрализации организация и

оказание государственных услуг обеспечиваются таким образом, что они обязаны обеспечивать полное удовлетворение потребностей местного населения.

Доходы местного бюджета и расходы государственного бюджета направляются на укрепление доходной части местных бюджетов, обеспечивающей население, проживающее на территориях, и ее результатов на основе распределения национального дохода, созданного в стране.

На наш взгляд, в обеспечении стабильности доходов местных бюджетов и достижении эффективности расходов местных бюджетов на сегодняшний день важное значение приобретает, прежде всего, реализация мероприятий по повышению экономического потенциала регионов и увеличению источников налогообложения.

Укрепление доходов местных бюджетов, стабилизация их расходов, расширение их доходной базы-одни из актуальных вопросов, которые необходимо решать. Доходная база местных бюджетов напрямую зависит от национального дохода, который формируется на территориях, то есть от уровня развития производства, от постоянного и постепенного сокращения доходов. Внутренние резервы формирования доходов местного бюджета тесно связаны с развитием производства в регионах, успешным проведением экономических реформ на местах. Правильная организация деятельности органов местного самоуправления является одним из основных требований экономического и социального развития каждого региона.

Доходы местных бюджетов являются источником финансовых ресурсов органов местного самоуправления, направленных на финансирование территориальной социально-экономической деятельности.

На наш взгляд, распределение источников доходов между бюджетами должно основываться на следующих критериях:

♦ неравномерно распределенные налоги ресурсы-налоги в разных регионах в соответствии с налогооблагаемой базой республиканского бюджета и централизованным налогом на добавленную стоимость экономическая стабильность, акцизы должны быть включены в полном объеме;

♦ В настоящее время основные требования по развитию предпринимательства, поддержке малого бизнеса возложены на органы местного самоуправления. Это обуславливает необходимость полного взыскания налога на прибыль, уплачиваемого этими предприятиями, в местные бюджеты;

◆ НДСЛ должен быть равномерно распределен между республиканским и местным бюджетами. Потому что этот налог взимается по принципу постоянного проживания, и заинтересованность местных финансовых органов в взыскании этих денег возрастает. С другой стороны, эти налоги занимают значительную долю в доходах республиканского бюджета.

Исходя из приведенной информации, наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день является повышение доходов местных бюджетов, осуществление мер по обеспечению их устойчивости, достижение эффективного использования расходов местных бюджетов, а также повышение ответственности органов местного самоуправления.

Таким образом, последовательное совершенствование налогового администрирования, снижение налогового бремени и продолжение реформ в области упрощения системы налогообложения создадут широкие возможности для обеспечения устойчивого развития экономики Узбекистана в долгосрочной перспективе, формирования благоприятных условий для предпринимательской деятельности и увеличения доходов государственного бюджета.

REFERENCES

1. Алиев Б.Х. Налоги и налогообложение. Учебник. –М.: “Финансы и статистика”, 2018
2. Alimardonov M., Kuziyeva N. “Soliqlar va soliqqa tortish” o‘quv-uslubiy qo‘llanma Toshkent “Iqtisod-Moliya” 2007
3. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya Darslik. –Т.: “Noshir”, 2011
4. Jo‘raev T. Soliqsiyosatini takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlarini ta’minlovchi yo‘llari. //Soliqlar va boj xona xabarlari. – 2018

MODERN SCIENCE
& RESEARCH